

ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ДЖАЛИЛОВНА¹

УМАРОВА МАХФУЗА УСМОНОВНА²

КОДИРОВА НАРГИЗАХОН УМАРОВНА³

¹Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Бухарского государственного медицинского института

имени Абу Али ибн Сино

dilrabo.halimova@mail.ru

²Заместитель главного врача Бухарской городской семейной поликлиники №2

umarovamaxfuza264@gmail.com

³Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Бухарского государственного медицинского института

имени Абу Али ибн Сино giza5552@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6988156>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022

Accepted: 03rd August 2022

Online: 05th August 2022

KEY WORDS

слизистая оболочка,
анаэробные микробы,
потребление никотина.

ABSTRACT

Курение – это добровольное отравление не только себя, но и других. Вред курения для организма человека определяется прежде всего высоким содержанием в составе табачного дыма вредных веществ:

- никотин;
- монооксид углерода;
- синильная кислота;
- сульфид водорода;
- углекислый газ;
- аммиак;
- пиридиновые основания;
- радиоактивные изотопы

Так как никотин попадает в организм человека в малых дозах, развивается привыкание, а симптомы острого отравления отсутствуют. За свою жизнь курильщик выкуривает около 15 тысяч смертельных доз никотина. Курение наносит вред практически всем системам органов.

Эта зависимость увеличивает риск ишемической болезни сердца и гипертонии в 4-6 раз, рака легких в 10 раз. Курильщики в 5-8 раз чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут в среднем на 8-10 лет меньше, чем некурящие.

Потребление табака вызывает ряд стоматологических заболеваний и побочных эффектов. Последствия курения из полости рта следующие:

- изменение вкусовой чувствительности;

- темно-коричневый или черный «налет курильщика» на зубах;
- неприятный запах изо рта;
- заболевания десен и пародонта (пародонтит);
- лейкоплакия слизистой оболочки (воспаление по типу ороговения);
- рак ротовой полости.

Такое влияние курения на полость рта обусловлено следующими факторами:

химический — сигаретный дым содержит более 4000 ядовитых соединений;

1. термическая — из-за высокой температуры (300°C тлеющего табака, 900-1000°C в момент затягивания и 40-60°C табачного дыма) нарушается кровоснабжение десен, что приводит к склерозу сосудов и десен атрофия тканей;

2. Курение может привести к появлению неприятного запаха изо рта — неприятного запаха изо рта. Причины этого следующие:

3. никотин, смола и другие продукты сгорания табака, задерживаясь в полости рта, имеют специфический запах;

4. уменьшение количества кислорода в полости рта, вызванное курением, приводит к увеличению количества анаэробных микробов, а также к распаду белков;

5. у курильщиков слизистая становится сухой — усиливается ее шелушение;

6. Курение является фактором риска развития воспаления в тканях пародонта и появления зубного камня.

У курильщиков в полости рта повышено содержание болезнетворных микробов, поражающих ткани пародонта. Особенностью клинической картины

пародонтита являются незначительные внешние признаки воспаления и одновременно резко прогрессирующая потеря костной ткани.

Табачная смола, состоящая из жидкой и твердой фракций, оседает на стенках дыхательных путей, скапливаясь в альвеолах легких. Часть этих соединений выделяется с мокротой при кашле, а часть всасывается в ткани и попадает в кровь.

Легкие курильщиков функционируют хуже, чем у некурящих. Происходит сужение бронхов, развивается нарушение газообмена и, как следствие, кислородная недостаточность. По описанным данным в результате патологоанатомических исследований было установлено, что легкие сорокалетнего курильщика имеют вид легких некурящего в возрасте 75-80 лет. Основными симптомами нарушений дыхательной системы при курении табака являются хроническая одышка и кашель с мокротой. Табачный дым часто является причиной постоянных проблем с дыханием.

Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез и пневмония — вот к чему может привести курение. Табак отрицательно влияет на течение этих заболеваний: способствует возникновению обширных поражений легочной ткани и выраженных деструктивных изменений.

В последние годы отмечается рост заболеваемости раком легкого на фоне потребления никотина, что связано с увеличением числа не только активных, но и пассивных курильщиков.

Существует связь между частотой употребления табака и развитием онкологии дыхательной системы. У заядлых курильщиков рак легкого выявляют в 70 раз чаще, чем у некурящих.

В 30-35% случаев именно никотин является основной причиной развития вышеперечисленных заболеваний.

Табачный дым является наиболее распространенным из известных канцерогенов. Курение наносит непоправимый вред организму: компоненты сигаретного дыма способны образовывать с ДНК мутагенные соединения, которые приводят к повреждению генов, возникновению мутаций и последующему развитию онкологических заболеваний.

Здоровье человека зависит, в том числе, и от состояния психики, которое определяет уровень интеллекта, памяти, черты личности, эмоциональный фон, поведение.

Одним из мощных факторов, оказывающих разрушительное воздействие на психическое здоровье человека, является курение. Это связано с активным влиянием различных веществ, содержащихся в табачном дыме, на работу головного мозга и нервной системы.

В первые 10 секунд после вдыхания дыма никотин проникает в мозг и начинает воздействовать на нейроны — рабочие клетки нервной системы. Никотин действует как отмычка, заставляющая мозг производить:

1. Норадреналин (НА) – действует как стимулятор. Он определяет уровень бодрствования головного мозга и

отвечает за концентрацию внимания. Повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и дыхание, что способствует рабочей мобилизации организма. Вот почему курильщики считают, что сигареты помогают им лучше концентрироваться и повышают работоспособность. Однако без никотина курильщики начинают испытывать трудности с концентрацией внимания.

2. Серотонин — нейротрансмиттер, отвечающий за эмоциональную стабильность. При его недостатке человек становится раздражительным, ощущает нехватку положительных эмоций, имеет проблемы со сном. Дефицит серотонина может быть связан с неожиданными и необъяснимыми слезами, суицидальными мыслями и действиями.

3. Дофамин обычно называют нейротрансмиттером удовольствия. Это вещество вырабатывается в тот момент, когда человек испытывает удовлетворение от происходящего. Дофамин также отвечает за хорошее отношение к другим людям. При недостатке этого нейротрансмиттера человек воспринимает жизнь как безрадостную и бесцветную, испытывает неспособность любить, не испытывает угрызений совести по поводу собственного поведения.

4. Гамма-аминомасляная кислота – вещество, вызывающее чувство спокойствия. Недостаток ГАМК приводит к появлению «свободно плавающей тревоги» и панических атак.

Никотин вызывает спазм сосудов, тем самым повышая кровяное давление. Стенки сосудов повреждаются; на них

откладываются холестериновые бляшки. Эти факторы являются основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до инфаркта миокарда. Повреждаются и сосуды головного мозга курильщика — из-за ухудшения кровоснабжения снижается память и возрастает риск паралича.

Если беременная женщина курит, концентрация кислорода в крови плода снижается в 2 раза. Токсические соединения, попадающие в ее организм вместе с сигаретным дымом, ухудшают усвояемость витаминов, повышая риск серьезных отклонений у ребенка, а также тормозят его рост и развитие.

Курение способствует развитию расщепления неба и губы («волчья пасть» и «заячья губа»), порокам сердечно-сосудистой и нервной систем у ребенка.

Кроме того, дети, матери которых употребляли никотин во время беременности, склонны к ожирению, бронхиальной астме, аллергии, а также

имеют повышенную возбудимость и проблемы с обучением.

Поступление никотина в организм женщины осложняет течение беременности: риск отслойки плаценты у курильщиков возрастает на 65%, что может привести к гибели как ребенка, так и матери. Табачные изделия повышают вероятность выкидыша, преждевременных родов и внезапной гибели плода.

Вред от пассивного курения эквивалентен курению легких сигарет. Беременная женщина, которая проводит более 3 часов в день в помещении с табачным дымом, имеет такой же риск рождения ребенка со сниженной массой тела, как если бы она курила сама.

Важно понимать, что курение вредно как для женщин, так и для мужчин, и отказаться от этой привычки следует еще на этапе планирования беременности. Это поможет не только избежать проблем с зачатием, но и выносить здорового ребенка.

References:

1. Курение как фактор риска для здоровья человека. Бакиева А. Р., Селимханова Г. Р. Вестник медицинских интернет-конференций. 2017. Том. 7. Нет. 6. С. 1077-1078.
2. Растущая эпидемия активного и пассивного курения взрослых и детей. Яшин Д. А., Калева Н. Г., Калев О. Ф., Яшина Л. М. Медицинская наука и образование Урала. 2011. Том. 12. № 4 (68). стр. 175-179.
3. Изменения в полости рта при курении. Шевченко Л. М., Рахматуллин Р. Р. Медицинский вестник МВД. 2015. № 4 (77). п. 75.
4. Влияние табакокурения на слизистую оболочку полости рта. Токмакова С. И., Луницына Ю. В. Забайкальский медицинский вестник. 2012. № 1. С. 124-130.
5. Боль в спине: разработка алгоритмов диагностики и лечения на уровне первичной медико-санитарной помощи Республики Узбекистан Авторы: Халимова Дильрабо Джалиловна DOI: 10.37200 / IJPR / V24I6 / PR260396 Страницы: 4132-413

6. АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В СОЮЗЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Халимова Дильрабо Джалиловна JCR. 2020; 7 (5): 848-849
7. Халимова Дильрабо Джалиловна, «АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ В СПИНЕ», JournalNX - Многопрофильный рецензируемый журнал, IОСRTТА-2020, ISSN: 2581-4230, стр. № 47-51
8. Бабаджанова Замира Хикматовна и Халимова Дильрабо Жалиловна. «СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЬМИ В НИЖНЕЙ СПИНЕ» Биология и интегративная медицина, № 2 (42), 2020, стр. 24-43.
9. Jalilovna, Khalimova Dilrabo, and Kodirova Nargizakhon Umarovna. "In Folk Medicine, New Reforms of the Application of Avicenna Teachings, Suggestions and Analyses. "CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES 2.6 (2021): 464-467.
- 10.10. Khalimova Dilrabo Jalilovna, & Kodirova Nargizakhon Umarovna. (2022). DIAGNOSIS OF ACUTE AND CHRONIC HEART FAILURE. World Bulletin of Public Health, 9, 208-211.
- 11.11. Kodirova, Nargizakhon Umarovna (2022). MODERN METHODS OF TREATMENT OF CHRONIC LUNG DISEASES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 983-988.
- 12.12. Jalilovna, K. D., & Umarovna, K. N. (2021). Actual Problems of Internal Diseases (Therapy). CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(6), 456-459.
- 13.13. Умаровна, К. Н. (2022). Современные Методы Лечения Хронических Заболеваний Легких. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(4), 179-182.
- 14.14. ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ДЖАЛИЛОВНА, УМАРОВА МАКСФУЗА УСМОНОВНА, КОДИРОВА НАРГИЗАХОН УМАРОВНА. (2022, 29 июля). ПЛОХОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОРГАНИЗМ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6939407>
- 15.15. ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ДЖАЛИЛОВНА, УМАРОВА МАКСФУЗА УСМОНОВНА, КОДИРОВА НАРГИЗАХОН УМАРОВНА. (2022). ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6941354>